

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ЗАКОНОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

¹С.И.Исмоилова, ²Т.Я.Хазратова

^{1,2}Институт Механики и сейсмостойкости сооружений Академии Наук Республики

Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

¹E-mail: Abduazizovaguli1101@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659161>

Аннотация. *Ushbu maqolada Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti laboratoriyasida "Statimat C" uzish avtomatida paxta ipini cho'zilishdagi deformatsiyalanish qonuniyatlari natijalari ko'rib chiqilgan.*

Калит сўзлар: *paxta ipi, chiziqli zichlik, mustahkamlik, kuchlanish, deformatsiya, cho'zilish, deformatsiya moduli, ipning uzilishi.*

Abstract. *This article examines the results of experimental patterns of deformation of cotton yarns during their stretching, carried out on a Statimat C breaking machine in the laboratory of the Tashkent Institute of Textile and Light Industry.*

Keywords: *cotton yarn, linear density, strength, stress, deformation, stretching, deformation modulus, elastic-viscoplasticity, thread breakage.*

Аннотация. *Данная статья рассматривает результаты экспериментальные закономерности деформирования хлопковой пряжи при их растяжении, проведенных на разрывной машине "Statimat C" в лаборатории Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.*

Ключевые слова: *хлопковая пряжа, линейная плотность, прочность, напряжение, деформация, растяжение, модуль деформации, обрывность нити.*

1. Введение

В современной индустрии исследования в области материаловедения играют ключевую роль в повышении эффективности производства, улучшении качества конечных продуктов и разработке инновационных материалов. Одним из важных направлений в этой области является изучение механических характеристик текстильных материалов, особенно хлопчатобумажных пряж. Этот интерес обусловлен не только широким промышленным применением хлопчатобумажных пряж в текстильной индустрии, но и стремлением к устойчивому производству и использованию экологически безопасных материалов. Прочность хлопчатобумажной пряжи напрямую влияет на конечное качество текстильных изделий, а понимание влияния различных методов прядения на эти характеристики является ключевым элементом улучшения производства.

Таким образом, изучение нелинейных механических характеристик хлопчатобумажных пряж обладает высокой актуальностью, предоставляя перспективы для различных областей применения и способствуя развитию инновационных подходов в текстильной промышленности. Исследования в этой области могут способствовать разработке новых технологий и инновационных материалов с улучшенными механическими характеристиками, что имеет важное значение в контексте современной индустрии.

2. Методы исследования.

Эксперименты по определению прочности хлопковых пряж проводились на разрывном машине «Statimat C» в лаборатории «Centexuz» Ташкентского института

текстильной и легкой промышленности. Результаты экспериментов на разрывной машине выдаются в автоматическом режиме в виде графиков зависимостей $F(\varepsilon)$, F -где растягивающая нагрузка; ε -относительная деформация.

На разрывной машине повторность опытов по растяжению пряжи до разрыва 50-ти кратная. Программное обеспечение самой разрывной машины «Statimat C» проводит статистическую обработку опытных данных и в автоматическом режиме выдает математическое ожидание, среднее отклонение, дисперсию и другие результаты статобработки. Согласно этим данным ошибки экспериментов не превышают 5%, т.е. достоверность опытных данных составляет 95%, поэтому подробно данные статобработки здесь не приводятся.

3. Результаты исследований и их обсуждение.

На рис. 1 приведены зависимости $F(s)$ полученные для данной хлопковой пряжи.

Рис.1. Экспериментальные зависимости $F(s)$ полученные для хлопковой пряжи с линейной плотностью 20 текс

В статье представлен характер экспериментальных кривых $F(s)$, описывающих законы деформирования хлопковой пряжи при квазистатическом растяжении. Все образцы пряжи демонстрируют явную нелинейность в этих законах деформации. Нелинейные изменения при растяжении хлопковой пряжи связаны с изменениями в ее структуре, в частности, с перестроением хлопковых волокон, составляющих нить. Этот процесс перестройки, переупаковки или миграции волокон внутри нити представляет собой сложный механизм, который, очевидно, зависит от технологии производства каждой пряжи.

Несмотря на сложность процесса, именно такая структура хлопковой пряжи приводит к выраженным нелинейным свойствам при растяжении. Анализ рисунка 1 показывает, что в начальных моментах или на отдельных участках растяжения нити происходит линейное деформирование. Этот линейный процесс продолжается примерно до значения $F=20$ сН и $\varepsilon=0,002\%$. Отметим, что снятие нагрузки на этой стадии не приводит к упругому разгрузению пряжи, что подтверждается результатами экспериментов. Таким образом, для пряжи и нитей отсутствует модуль упругости, и вместо этого используется

понятие модуля деформации. Это существенно изменяет подход к теоретическим задачам, связанным с деформацией нитей при воздействии динамических нагрузок.

График на рисунке 1 показывает, что модуль деформации хлопковой пряжи является переменной величиной. На рисунке 2 представлены зависимости $E(s)$, полученные для осредненной зависимости, представленной на рисунке 1.

Рис.2. Зависимости $E(\epsilon)$ полученные для хлопковой пряжи с линейной плотностью 20 текс

Заметим, что определение значений модуля деформации E было выполнено в качестве секущего модуля, поскольку значения секущего модуля, полученные из кривых $F(s)$, предоставляют более точные результаты по сравнению с касательным модулем. Характер изменения секущего модуля деформации соответствует фактическим изменениям в модуле деформации данной хлопковой пряжи. Из рисунка 2 видно, что значение модуля деформации E представляет собой переменную величину. При достижении определенного уровня деформации $\epsilon=0,02\%$ происходит резкое снижение модуля деформации E . Следует подчеркнуть, что это снижение модуля деформации хлопковой пряжи наблюдается в начальные моменты растяжения, когда происходит уменьшение поперечного сечения. Уменьшение поперечного сечения приводит к увеличению прочности пряжи, что вызывает остановку снижения значения E . Далее, начиная с уровня $\epsilon=0,01\%$, наблюдается плавное увеличение значения модуля деформации E , указывающее на упрочнение нити после определенных изменений в ее структуре. Этот эффект обусловлен увеличением сжатия составляющих волокон в поперечном направлении при уменьшении поперечного сечения нити, что в свою очередь повышает силу трения между волокнами.

Увеличение внутренних сил трения в пряже содействует укреплению нити. Начиная с деформации $\epsilon=1,15\%$, происходит разрушение нити, и значение E снова уменьшается. Последующее растяжение нити вызывает менее интенсивные изменения по сравнению с первоначальным случаем, что приводит к снижению модуля E при растяжении. Переменность модуля деформации E является основой для объяснения нелинейности деформирования хлопковой пряжи при растяжении. Обрыв нити происходит после достижения ею критического значения силы натяжения F_{max} , которое для данного образца составляет примерно 255 сН.

Экспериментальные зависимости $F(s)$ представлены в статье, демонстрируя сложные закономерности растяжения рассматриваемой пряжи и, следовательно, ее

деформирования. Этот факт подчеркивает необходимость глубокого экспериментального исследования процесса деформации нитей при растяжении. Результаты опытов с другими типами нитей и искусственными химическими волокнами также приводят к более сложным зависимостям $F(\epsilon)$ и $E(s)$, требующим отдельного изучения.

4. Заключение

В заключении отмечается, что построение математических моделей деформации нитей необходимо базировать на экспериментальных зависимостях $F(s)$ с глубоким пониманием физических процессов, происходящих при их растяжении. Это является предметом будущих исследований. Представленные нелинейные законы деформирования с переменными модулями деформации рассмотрены в работах [2,3], отмечая, что классические известные модели деформации могут описать процесс лишь для ограниченных случаев, как подтверждают результаты экспериментов.

REFERENCES

1. ГОСТ 3813-72. Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.
2. К.С.Султанов. Математическая модель взаимодействия твердых тел с грунтом при их относительном сдвиге. - Новосибирск: Прикладная механика и техническая физика, 1993. № 1 . с.40-48.
3. К.С.Султанов. Нелинейный закон деформирования мягких грунтов. М.: Прикладная математика и механика, 1998. Т 62.- №3. с.503-511.